

Віталій КОЛОМІЄЦЬ,
*здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня
(доктор філософії з права) 2 курсу кафедри права
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6539-5105>
e-mail: kvk@i.ua*

Науковий керівник:
Віталій ПАВЛИКІВСЬКИЙ,
*доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри права Національного аерокосмічного
університету «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1190-9303>
e-mail: v.pavlykivskyi@khai.edu*

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

У тезах досліджено сучасний стан кримінально-правової протидії сексуальній експлуатації та сексуальному насильству щодо дітей в Україні в контексті імплементації міжнародних стандартів. Проаналізовано зміни, внесені Законом України № 1256-IX, та визначено їх значення для посилення захисту дітей. Виявлено низку проблем чинного законодавства, зокрема недоліки конструкції окремих кримінально-правових норм і неповноту криміналізації окремих форм експлуатації. Обґрунтовано необхідність розширення складів кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням дітей у створенні матеріалів сексуального характеру, а також удосконалення відповідальності за організацію проституції. Окрему увагу приділено проблемі відсутності криміналізації користування сексуальними послугами дітей віком від 16 до 18 років. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства та уніфікації термінології відповідно до міжнародних стандартів.

Ключові слова: сексуальна експлуатація дітей; сексуальне насильство; кримінальна відповідальність; дитяча проституція; матеріали сексуального насильства; кримінальне законодавство.

PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR IMPROVING CRIMINAL-LEGAL ACTION TO COMBAT SEXUAL EXPLOITATION AND SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN UKRAINE

The theses examine the current state of criminal law counteraction to sexual exploitation and sexual abuse of children in Ukraine in the context of implementing international standards. The amendments introduced by Law of Ukraine No. 1256-IX are analyzed, and their significance for strengthening child protection is determined. A number of shortcomings in the current legislation are identified, including deficiencies in the structure of certain criminal law provisions and incomplete criminalization of specific forms of exploitation. The necessity of expanding criminal offenses related

to the use of children in the production of sexually exploitative materials and improving liability for the organization of prostitution is substantiated. Particular attention is paid to the lack of criminalization of the use of sexual services of children aged 16 to 18. Directions for improving legislation and harmonizing terminology in line with international standards are proposed.

Keywords: sexual exploitation of children; sexual abuse; criminal liability; child prostitution; child sexual abuse material; criminal law.

Вступ.

У сучасних умовах глобалізації та стрімкого розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій проблема сексуальної експлуатації та сексуального насильства щодо дітей набуває особливої актуальності. У Стратегії Європейського Союзу щодо більш ефективної боротьби із сексуальним насильством стосовно дітей наголошується, що світ фактично «програє битву» цьому явищу [1]. Вказане обумовлює необхідність постійного вдосконалення національних механізмів протидії, зокрема кримінально-правових.

Викладення основного матеріалу.

Україна, як держава-учасниця Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції), ратифікованої у 2012 році, взяла на себе зобов'язання щодо приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів [3]. Водночас у першому звіті Ланцаротського комітету від 4 грудня 2015 року було констатовано наявність суттєвих недоліків у правовому регулюванні зазначеної сфери в Україні.

Важливим кроком на шляху усунення виявлених прогалин стало прийняття Закону України № 1256-IX від 18 лютого 2021 року, яким імплементовано положення Ланцаротської конвенції та внесено комплексні зміни до кримінального та кримінального процесуального законодавства [2].

Зазначеним законом, зокрема, було:

- запроваджено принцип захисту особи у разі невстановлення її віку за наявності підстав вважати її дитиною;
- удосконалено механізми профілактики та захисту дітей, у тому числі через обмеження доступу до роботи з дітьми осіб, засуджених за відповідні злочини;
- передбачено додаткові гарантії захисту прав дитини у кримінальному провадженні;
- розширено коло кримінально караних діянь у сфері сексуальної експлуатації дітей;
- встановлено відповідальність не лише за виготовлення та розповсюдження, але й за споживання матеріалів сексуального характеру за участю дітей.

Особливої уваги заслуговує криміналізація у ст. 301-1 КК України одержання доступу до матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми, їх придбання та зберігання навіть за відсутності мети збуту. Такий підхід відповідає сучасним міжнародним тенденціям, спрямованим на зменшення попиту як ключового чинника існування відповідного ринку.

Водночас аналіз чинного кримінального законодавства та практики його застосування свідчить про наявність низки суттєвих проблем.

По-перше, спостерігається невідповідність між назвами та змістом окремих кримінально-правових норм. Зокрема, статті 301 та 301-1 КК України формально регламентують обіг порнографічних матеріалів, однак фактично охоплюють також діяння, пов'язані з примушуванням до участі у їх створенні. При цьому об'єктом посягання виступає не лише суспільна мораль, а й особа дитини, що свідчить про змішаний характер відповідних складів злочинів.

Така конструкція норм суперечить принципам юридичної техніки, ускладнює кваліфікацію кримінальних правопорушень та перешкоджає притягненню винних до відповідальності за сукупністю злочинів. У результаті обмежуються можливості індивідуалізації покарання.

По-друге, чинне законодавство передбачає відповідальність переважно за примушування дитини до участі у створенні відповідної продукції. Водночас поза межами криміналізації залишаються інші поширені способи втягнення, такі як обман, шантаж, використання уразливого стану, матеріальної або іншої залежності, а також довіри чи авторитету. Це не відповідає реальним формам злочинної поведінки та знижує ефективність кримінально-правового впливу.

У зв'язку з цим доцільним є:

- виокремлення в окрему статтю відповідальності за використання дитини у створенні матеріалів сексуального характеру;
- розширення об'єктивної сторони такого складу злочину шляхом включення альтернативних способів вчинення;
- диференціація кримінальної відповідальності залежно від віку потерпілої особи (малолітня чи неповнолітня).

По-третє, проблемним є нормативне регулювання відповідальності за організацію проституції. Зокрема, ч. 1 ст. 302 КК України передбачає відповідальність за створення або утримання місць розпусти без обов'язкової наявності корисливого мотиву, що ставить під сумнів достатній рівень суспільної небезпечності таких діянь [5, с. 17].

Водночас відповідні дії часто перетинаються зі складом сутенерства, передбаченим ст. 303 КК України, що створює ризики неправильної кваліфікації та необґрунтованого пом'якшення кримінальної відповідальності [4, с. 4-5].

У цьому контексті обґрунтованими видаються такі напрями вдосконалення:

- декриміналізація некорисливого звідництва;
- об'єднання норм щодо організації проституції в межах однієї статті;
- чітка диференціація відповідальності залежно від способів вчинення злочину, зокрема із виділенням насильства як кваліфікуючої ознаки.

По-четверте, суттєвою прогалиною є відсутність кримінальної відповідальності за користування сексуальними послугами дітей віком від 16 до 18 років. Незважаючи на те, що саме ця вікова категорія найбільш часто залучається до проституції, відповідні дії залишаються поза межами криміналізації.

Такий стан речей не відповідає міжнародним стандартам, зокрема положенням Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії.

У зв'язку з цим доцільно передбачити в КК України окрему норму, яка встановлюватиме відповідальність за користування дитячою проституцією незалежно від віку дитини (до 18 років). Запровадження такої заборони сприятиме зниженню попиту та, відповідно, скороченню масштабів експлуатації дітей.

Окремим напрямом удосконалення є уніфікація термінології. На міжнародному рівні дедалі частіше піддається критиці використання терміна «дитяча порнографія», оскільки він може створювати хибне уявлення про добровільність участі дитини. Натомість пропонується використовувати термін «матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми», який більш точно відображає сутність відповідних діянь.

Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що незважаючи на значний прогрес у гармонізації кримінального законодавства України з міжнародними стандартами, система

протидії сексуальній експлуатації та сексуальному насильству щодо дітей потребує подальшого вдосконалення. Основними напрямками такого вдосконалення є:

- усунення суперечностей у конструкції кримінально-правових норм;
- розширення кола криміналізованих форм експлуатації дітей;
- криміналізація попиту на сексуальні послуги дітей;
- оптимізація норм щодо організації проституції;
- уніфікація термінології відповідно до міжнародних стандартів.

Висновки.

Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню ефективності кримінально-правового захисту дітей, забезпеченню їхніх прав та свобод, а також виконанню міжнародних зобов'язань України.

Список використаних джерел:

1. EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse. Brussels, 24.7.2020 COM(2020) 607 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0607> (дата звернення: 3.04.2026 р.).
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» № 1256-IX від 18.02.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1256-20#n38> (дата звернення: 3.04.2026 р.).
3. Конвенція Ради Європи «Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» від 25 жовтня 2007 р. м. Ланцароте. Офіційний переклад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text (дата звернення: 3.04.2026 р.).
4. Плотнікова А. В. Кримінальна відповідальність за організацію заняття проституцією: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Національна академія прокуратури України. Київ, 2010. 20 с.
5. Розслідування торгівлі дітьми: навч.-практ. посіб. Київ, 2011. 240 с.